

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО ПРИЗЫВА.

Назаров Тохир Тошпулатович

Лейтенант

Доцент цикла специальной подготовки факультета военного образования
Бухарского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059829>

Annotatsiya: Maqola Harbiy ta'lim yo'nalishlarining o'qitish ta'limi masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda o'qitishning zamonaviy istiqbolli rejalar asosida tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini bilan bog'liq muammolar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, pedagog, didaktika, loyiha, jarayon, innovatsiya, kreativlik, tarbiya, muassasa, harbiy kadr, shijoatli mutaxassis.

Аннотация: Статья посвящена вопросам преподавания и обучения военному образованию, в котором исследуются проблемы, связанные с педагогическими условиями организации обучения на основе современных перспективных планов.

Ключевые слова: образование, педагог, дидактика, проект, процесс, инновация, творчество, образование, учреждение, военнослужащие, увлеченный специалист.

Abstract: The article is devoted to the issues of teaching and learning of military education, in which the problems related to the pedagogical conditions of organization of training based on modern prospective plans are studied.

Key words: Education, pedagogue, didactics, project, process, innovation, creativity, education, institution, military personnel, enthusiastic specialist.

Введение. Реформы в сфере образования, реализуемые в нашей стране, направлены на создание условий для высокого уровня физического, нравственного, эстетического и психического развития человека. Это служит поднятию интеллектуального потенциала нашей независимой страны на более высокий уровень. В то же время следует сказать, что образование третьего тысячелетия признано необходимой масштабной сферой человеческой деятельности.

В XXI веке возрастает социальная роль образования, связанная с определением новых перспектив общества будущего. Закон «Об образовании» считается единственной образовательной системой,

ITALY

ITALY

комплексно охватывающей процесс непрерывного образования подрастающего поколения и его воспитания.

Основная часть. Именно в процессе воспитания формируются личностные, человеческие и духовные качества будущего поколения общества. Дидактика – это раздел педагогики, изучающий и исследующий закономерности образовательного процесса и его особенности. Термин дидактика происходит от греческих слов «дидактикос», «дидаско», «учитель», «ученик».

К личности военного офицера-преподавателя, то есть военачальника, предъявляются очень важные и высокие требования, такие как формирование воинских качеств у курсантов, проверка их прочности во время службы в армии.

Качество военачальника, необходимое для военного образования, - это его востребованность в учениках. Требовательность должна соответствовать уровню образования, достигнутому учащимися, и должна быть совместима с педагогическим этикетом.

Наконец, еще одним необходимым качеством человека руководителя военной подготовки перед призывом должна быть педагогическая способность.

Психолого-педагогическая эрудиция считается теоретической базой педагогического мастерства учителя и составляет систему научных основ психологии и педагогики. Психолого-педагогическая эрудиция приносит в него сознательный, научный подход к своей педагогической деятельности, творческий подход к решению стоящих перед ним разнообразных и сложных учебно-воспитательных задач.

Педагогический такт следует определить как способность офицера-педагога быть внимательным и осознавать пределы при выборе способов и средств применения педагогически выработанных форм общения с обучающимися.

Исходя из оборонной доктрины, основной задачей Вооруженных Сил Республики Узбекистан в современных условиях является предотвращение ядерной и обычной войны. При этом они должны поддерживать необходимый уровень боеготовности, чтобы никто не мог внезапно вторгнуться в нашу независимую страну.

Основным фактором их высокой боевой готовности является гуманитарно-боевая, психологическая и физическая подготовка личного состава к выполнению боевого дежурства. Соответственно усложняется

ITALY

ITALY

и роль офицеров в военном образовании. Работа военачальников школы важна в подготовке подростков к службе в Вооруженных Силах. Сейчас немыслимо руководить и обучать войска без научных знаний. Если военачальник внедряет достижения военной теории, работает над собой, он должен верить в успех своего дела.

Выявляя новые формы закономерностей военно-педагогического процесса в различных условиях, психолого-педагогика разрабатывает и обосновывает принципы, методы и организационные формы воспитательной работы, а также вытекающие из них правила и практические рекомендации.

Военная дидактика - высокие морально-политические и боевые качества, необходимые воинам для поддержания высокой боеготовности, успешного выполнения воинских обязанностей в мирное и военное время, формирование боевых навыков, психических и физических способностей, формирование морально-психологической подготовленности воинов и исследования в области влияния педагогики на общество. При изучении педагогических аспектов боевой и тактической подготовки войск военная педагогика основывает принципы, методы и организационные формы воспитательной работы, рекомендации, правила и методы ее ведения.

Поэтому следует отметить, что объектом военной дидактики является процесс подготовки личного состава частей к выполнению служебно-боевых задач. Предметом являются закономерности процесса боевой и политической подготовки бойцов, его структурные части (воспитание, обучение, воспитание, развитие, психологическая подготовка, самовоспитание и самодисциплина) отдельных бойцов и военнослужащих.

Структурная часть процесса боевой и политической подготовки исторически входила в систему рассматриваемой нами военной подготовки.

Воспитание – это целенаправленное планомерное и организационное воздействие на ум, чувства и волю воина, процесс, направленный на формирование у них воспитательных качеств.

Обучение – это целенаправленный систематический процесс оснащения военнослужащего знаниями, навыками и умениями, необходимыми для успешного выполнения служебно-боевых задач.

Воспитание можно понимать двояко:

1. Процесс овладения бойцом определенной системы знаний, умений и навыков;

2. Теоретическая, практическая подготовка и развитие интеллектуальных способностей - есть результат овладения ими на определенном уровне.

Развитие – это процесс, направленный на функциональное совершенствование умственной и физической деятельности в задачах и условиях воинской службы, в соответствии с характером воина.

Психологическая подготовка – это процесс, направленный на формирование у бойцов психологических качеств. Его наличие обеспечивает уверенные действия личного состава в сложных условиях.

Самовоспитание – это целенаправленная сознательная деятельность, направленная на формирование качеств, необходимых воину для успешного выполнения им своих общественных и служебных обязанностей.

Поэтому в военной педагогике очень важны:

- выявление места в военно-педагогическом процессе;
- уметь показать им пути, содержание и методику формирования педагогического мастерства;
- уметь раскрывать место и сущность престижа (авторитета), пути и условия его повышения;
- разработка методики изучения и обобщения передового опыта личного состава, военно-педагогических исследований и методов их приобретения.

Одной из важных задач военной дидактики является изучение воинского коллектива, и в первую очередь это:

- воспитание политической и нравственной зрелости, боевой готовности и дисциплины, общественной и политической активности;
- педагогические условия для проведения соревнований;
- методология сплоченности коллектива, регулярное взаимодействие, формирование здорового командного духа.

Краткое содержание. Таким образом, посредством эффективной организации дидактической воспитательной деятельности субъектов военного образования у них формируются такие качества, как понимание общественно-политических событий, готовность к защите Родины, верность национальной идее как части их будущего.

Профессиональная деятельность, основанная на профессиональных компетенциях, находит отражение в их социальных компетенциях. Все это в дидактическом содержании свидетельствует о необходимости подготовки слушателей военно-учебного факультета к образовательному процессу на основе образовательных технологий. Эти компетенции являются составной частью социокультурных компетенций. Их развитие подготавливает почву для успешного выполнения студентами своей профессиональной деятельности в будущем.

Список литературы:

1. Матвеева С.В. Воспитание патриотизма у старшеклассников в условиях селостного педагогического процесса в современной общеобразовательной школе: дисс.... кандидата педагогических наук// -М.; 2016.- 167 с.
2. Abdullayeva Sh., Ahatova D., Sobirov B., Sayitov S. Pedagogika (ekspres ma'lumotnoma) -Т.: Fan, 2004, 264 b.
3. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. -Т., 2003, b.
4. Roziqov O., Og'ayev S., Adizov B. Didaktika. - Toshkent: Fan, 1997, 255 b.
5. Qurbonov Sh. Kadrlar tayyorlash milliy modeli: ilmiy tadqiqotlarni chuqur-ashtirish. Ma'rifat. 2001. 20-iyun.

